

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3892621>

УДК 378.14

Воробьева М.В., Канарская М.

Воробьева Марина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры лингвистики и переводоведения, Одинцовский филиал МГИМО МИД России, 143007, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. E-mail: m.vorobeva@odin.mgimo.ru.

Канарская Мария, Одинцовский филиал МГИМО МИД России, 143007, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. E-mail: vashkevichm@list.ru.

Дистанционное обучение: характеристики, преимущества и недостатки

Аннотация. Статья посвящена проблемам организации процесса обучения с применением дистанционного формата, даны характеристики дистанционного обучения, показаны отличия дистанционного обучения от традиционного. Авторы подчеркивают положительные аспекты данной формы образования, а также определенные недостатки дистанционной учебной среды. Сделан вывод о том, что дистанционное обучение – это инструмент онлайн-образования. В статье представлены актуальные мнения относительно смысла, преимуществ и проблем, связанных с реализацией процесса дистанционного и онлайн-обучения.

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, онлайн-обучение, видеоконференция, онлайн-платформа, дистанционные технологии, образовательные технологии, гибридное обучение.

Vorobyeva M.V., Kanarskaya M.

Vorobyeva Marina Vyacheslavovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Linguistics and Translation Studies, Odintsovo branch of MGIMO, 143007, Russia, Moscow Region, Odintsovo, Novo-Sportivnaya st., 3. E-mail: m.vorobeva@odin.mgimo.ru.

Kanarskaya Maria, Odintsovo branch of MGIMO, 143007, Russia, Moscow Region, Odintsovo, Novo-Sportivnaya st., 3. E-mail: vashkevichm@list.ru.

Distance learning: characteristics, advantages and disadvantages

Abstract. The article is devoted to the problems of organizing the learning process using the remote format, the characteristics of distance learning are given, the differences between distance learning and traditional are shown. The authors emphasize the positive aspects of this form of education, as well as certain disadvantages of the distance learning environment. It is concluded that distance learning is an online education tool. The article provides relevant opinions on the meaning, advantages and problems associated with the implementation of the process of distance and online learning.

Key words: education, distance learning, online learning, video conferencing, online platform, distance learning technology, educational technology, hybrid learning.

Педагогическое сообщество активно обсуждает проблемы дистанционного образования. Всё громче звучат голоса тех специалистов, утверждающих, что сегодняшний кризис показал несостоятельность системы образования, особенно в России, и теперь всё должно перейти в онлайн. Но, есть и такие, кто убежден в обратном. Так, А.В. Свищёв, директор академических программ Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, подчеркивает: этот кризис показал стопроцентную несостоятельность онлайн как среды, в которую учебный процесс может перейти полностью. По его мнению, нам никуда не уйти от дистанционной учёбы и технологий, но все стали понимать, насколько важен обязательный контакт преподавателя и группы, группы и отдельного студента [4].

Дистанционное обучение, также называемое дистанционным образованием, электронным обучением и онлайн-обучением, форма обучения, в которой основными элементами являются физическое разделение преподавателей и студентов во время обучения и использование различных технологий для облегчения общения «ученик-учитель» и «ученик-ученик». Дистанционное обучение может осуществляться в образовательных учреждениях высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной подчинённости по всем реализуемым ими образовательным программам, включая программы дополнительного профессионального образования [6].

Дистанционное обучение традиционно было ориентировано на нестандартных студентов, таких как работающие в дневную смену, военнослужащие, а также иногородние или лица в отдаленных регионах, которые не могут посещать аудиторные лекции. Однако дистанционное обучение стало уже устоявшейся частью образовательного мира, причем тенденции указывают на продолжающийся рост.

Все большее число университетов предоставляют возможности для дистанционного обучения. Пионером в этой об-

ласти является Университет Финикса, который был основан в Аризоне в 1976 году и ко второму десятилетию двадцать первого века стал крупнейшей частной школой в мире, в которой обучалось более 400 000 студентов. Он был одним из первых последователей технологии дистанционного обучения, хотя многие из его студентов всё же проводят некоторое время в классах в одном из десятков кампусов в Соединенных Штатах, Канаде и Пуэрто-Рико. Точная цифра для международной регистрации студентов дистанционного обучения недоступна, но регистрация в двух крупнейших государственных университетах, которые активно используют дистант, дает некоторое представление: в начале XXI века Национальный открытый университет имени Индиры Ганди со штаб-квартирой в Нью-Дели насчитывал более 1,5 миллионов студентов, а китайский Центральный университет радио и телевидения со штаб-квартирой в Пекине – более 500 тысяч студентов.

Дистанционное обучение отличается четырьмя характеристиками. Во-первых, дистанционное обучение по определению осуществляется через определенные социальные институты; это не самообучение или неакадемическая учебная среда. Такие образовательные организации могут предлагать или не предлагать традиционное обучение в аудиториях, но они имеют право на аккредитацию теми же учреждениями, что и те, которые используют очное образование. Во-вторых, дистанционному обучению присуще географическое разделение, также может разделять студентов и преподавателей время. Доступность и удобство являются важными преимуществами этого способа обучения. Хорошо продуманные программы могут также способствовать преодолению интеллектуальных, культурных и социальных различий между обучающимися. В-третьих, интерактивные телекоммуникации связывают индивидов внутри учебной группы и с учителем. Чаще всего используются электронные коммуникации, такие как платформы Zoom и Discord, образовательная плат-

форма LMS, которая имеет широкий спектр инструментов для управления виртуальной классной комнатой, включая различные календари и менеджеры событий, онлайн-платформа для организации дистанционного обучения Ё-СТАДИ – российская разработка команды единомышленников по развитию дистанционного образования, также разработана функциональная система проведения вебинаров и т.д. Какой бы ни была среда, взаимодействие необходимо для дистанционного образования, как и для любого другого образования. Связи между обучающимися, преподавателями и учебными ресурсами становятся менее зависимыми от физической близости, поскольку коммуникационные системы становятся более сложными и широко доступными; следовательно, интернет, мобильные телефоны и электронная почта способствуют быстрому росту дистанционного обучения.

Наконец, дистанционное образование, как и любое образование, создает учебную группу, иногда называемую учебным сообществом, которая состоит из студентов, преподавателя и учебных ресурсов – то есть книг, аудио-, видео- и графических дисплеев, позволяющих студенту получить доступ к содержанию обучения. Социальные сети в Интернете продвигают идеи построения учебного сообщества. На таких сайтах, как Вконтакте, Facebook и YouTube, пользователи создают профили, идентифицируют участников («друзей»), с которыми они имеют общую связь, и создают новые сообщества единомышленников. В условиях дистанционного обучения такая сеть может обеспечить связь учащихся друг с другом и тем самым уменьшить их чувство изоляции [2].

Студенты и учебные заведения с полным основанием принимают дистанционное обучение. Университеты выигрывают, добавляя в свои ряды онлайн-студентов, избавляясь от необходимости строить учебные корпуса и жилье, и студенты пожинают плоды того, что могут работать там и тогда, где и когда они этого хотят. Даже система государственных

российских школ быстро освоила дистанционное обучение, предлагая ученикам специальные курсы, например, языковые с малым числом учащихся и продвинутые учебные сообщества для одаренных детей, без необходимости создавать классы «лицом к лицу». Кроме того, обучающиеся с домашним обучением и ограниченными возможностями здоровья получают доступ к централизованному обучению.

Специалисты отмечают, что качественное онлайн-образование дает применение оформленного учебного продукта с аудио/видео/графикой, алгоритмами, IT-составляющей. Это продукт, который работает и взаимодействует с пользователем с помощью скриптов (как компьютерная игра) и может работать почти без участия специалиста. Его разработка трудная, долгая и дорогая, но зато этот продукт может быть масштабирован хоть до десятков тысяч пользователей [5].

На наш взгляд, самое эффективное – это микс онлайн и офлайн, то, что сегодня называют гибридным обучением. Представителей современной генерации сложно заинтересовать классическими лекциями и семинарами, а если им не интересно, они «ныряют» в гаджеты, вернуть их оттуда невозможно, и это сводит эффективность обучения к нулю [1, с. 110]. Вся информация современные студенты могут почерпнуть из открытых источников, соответственно, задачей преподавателя становится не столько трансляция знаний, сколько отработка навыков и передача опыта. Значит, теоретическую часть можно перевести в онлайн без потери качества [4].

Но если речь вести о практической части, где студенты могут и должны свои навыки применять и развивать, отрабатывать и закреплять компетенции, то обучение офлайн тут предоставляет больше возможностей в силу постоянного контакта преподавателя и студентов. Офлайн – обязательное условие любого клиентоцентричного процесса (а образование именно такой процесс!), потому что именно там происходит магия: возникает эмпатия, налаживается контакт,

изучаются запросы студентов. Офлайн точно никуда не уйдёт, но современная система образования претерпит изменения.

Стоит отметить и недостатки дистанционного обучения, например, приняв во внимание распространённую платформу Zoom. В недавнем интервью Адриано Удани, адъюнкт-профессор политологии в Университете Миссури в Сент-Луисе, использовал выражение «Zoomed out» [7]. Zoom - программа видеоконференций, которую многие образовательные заведения сделали доступной для преподавателей, проводящих онлайн-обучения. И они не единственные, кто использует Zoom. Исходя из текущей мировой ситуации социального дистанцирования, Zoom - это новый дом для всего, начиная с дошкольного кружка и заканчивая офисными переговорами и общением в личных целях.

«Изменения в организации процесса обучения посредством Интернет-технологий случились не только внезапно, но и в виде нескольких волн. И поэтому изначально преподаватели искали что-то, что помогло бы им пережить пару недель, и, возможно, Zoom был именно таким. Но затем ситуация изменилась, и теперь учебные сообщества обучаются на онлайн-платформе со множеством проблем, связанных с пропускной способностью, сменой расписания студентов и т.д. И у преподавателей не было времени перевести дух и перестроиться для этого» [7].

Исследователи видят несколько проблем в том, чтобы слишком сильно полагаться на инструменты видеоконференцсвязи, такие как, например, Zoom. Во-первых, смогут ли эти программы надёжно работать в глобальном масштабе? Во-вторых, существуют логистические вопросы о способности студентов получить доступ к такого рода технологиям или взять на себя обязательство быть доступными в определенное время во время пандемии. Этично ли это? Ещё один риск: инструменты видеоконференцсвязи в конечном итоге поощряют обучение, ориентированное на учителя. А ведь самое важное в работе преподавателя - это

общение с молодежью. Современный педагог много работает с компьютером и живое преподавание – это большая ценность для человеческого общения. В дистанционном обучении этого нет.

Большая нагрузка ложится на преподавателя, который творчески подходит к чтению своего курса, находя новые способы вовлечения студентов или корректируя содержание курса.

Значительная нагрузка выпадает и на долю студентов. В университете студенты на занятиях «вживую» обучаются интерактивно, есть постоянная работа в группах. За время учебы ребята становятся сильной командой, особенно, если выполняют общие задания, разрабатывают проекты. И они привыкают к живому общению и постоянному контакту. Добиться такого в онлайн не представляется возможным.

Специалист А. Неверов по собственному опыту отмечает, что во время чтения лекций ему в голову приходит масса мыслей и идей. И неоднократно было такое, что во время «живой» лекции он что-то резко понимал и тут же вставлял это в рассказ. Не менее 70% своих проектов, а он является преподавателем-практиком, он так и придумал. При том, что во время дистанционного преподавания такого «озарения» не случилось ни разу [4].

Также преподаватели с опытом дистанционного обучения предлагают отказаться от идеи того, что запись лекций на видео с последующим тестированием/выполнением заданий и есть онлайн-образование. Если бы это было так, то с момента изобретения видеомэгафона все вузы завершили бы свою работу.

Словом, самое главное не видеть в дистанционном обучении отдельный продукт онлайн-образования, а понимать его как инструмент.

Все учебные среды не похожи друг на друга, даже в рамках традиционного очного обучения. В связи с этим неудивительно обнаружить разногласие в мнениях специалистов относительно смысла, преимуществ и недостатков дистанционного, электронного и онлайн-обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева М.В. Особенности и обучение I-поколения (поколения Z) // Педагогическое образование и наука. 2019. № 5. С. 108-112.
2. Козлова Д.А. Дистанционное обучение как инновационный подход в реализации непрерывного образования // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2013. Спецвыпуск № 1. С. 36-40.
3. Назаренко А. Л. Информационно-коммуникационные технологии в лингводидактике. Дистанционное обучение: Учебник. М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). 2013. 271 с.
4. Комарова В. Как изменится высшее образование после коронавируса и к чему готовиться будущим студентам // Мел. Медиа про образование и воспитание детей. URL: https://mel.fm/vyssheye_obrazovaniye/2890453-after_coronavirus
5. Неверов Александр (2020). Про дистанционное образование (2) // Запись в Facebook: 24 апреля 2020 года.
6. Дистанционное обучение // Педагогический терминологический словарь. URL: https://pedagogical_dictionary.academic.ru/1004/Дистанционное_обучение
7. Supiano Beckie «Zoomed Out»: Why 'Live' Teaching Isn't Always the Best // The Chronicle of Higher Education. URL: https://www.chronicle.com/article/Zoomed-Out-Why/248401?cid=wcontentlist_teaching_nl

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vorob'eva M.V. Osobennosti i obuchenie I-pokolenija (pokolenija Z) // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2019. № 5. S. 108-112.
2. Kozlova D.A. Distancionnoe obuchenie kak innovacionnyj podhod v realizacii nepreryvnogo obrazovaniya // Vestnik Taganrogskego instituta imeni A.P. Chehova. 2013. Specvypusk № 1. S. 36-40.
3. Nazarenko A. L. Informacionno-kommunikacionnye tehnologii v lingvodidaktike. Distancionnoe obuchenie: Uchebnik. M.: Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M.V. Lomonosova (MGU). 2013. 271 s.
4. Komarova V. Kak izmenitsja vysshee obrazovanie posle koronavirusa i k chemu gotovit'sja budushhim studentam // Mel. Media pro obrazovanie i vospitanie detej. URL: https://mel.fm/vyssheye_obrazovaniye/2890453-after_coronavirus
5. Neverov Aleksandr (2020). Pro distancionnoe obrazovanie (2) // Zapis' v Facebook: 24 aprelja 2020 goda.
6. Distancionnoe obuchenie // Pedagogicheskij terminologicheskij slovar'. URL: https://pedagogical_dictionary.academic.ru/1004/Distancionnoe_obuchenie
7. Supiano Beckie «Zoomed Out»: Why 'Live' Teaching Isn't Always the Best // The Chronicle of Higher Education. URL: https://www.chronicle.com/article/Zoomed-Out-Why/248401?cid=wcontentlist_teaching_nl

Поступила в редакцию 30.05.2020.

Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Воробьева М.В., Канарская М. Дистанционное обучение: характеристики, преимущества и недостатки // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 65-69. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/VorobyevaKanarskaya.pdf>